

O IMPACTO DO COVID-19 NA LOGÍSTICA DO MODAL AQUAVIÁRIO BRASILEIRO, TRANSPORTE DE CARGA A GRANEL, CONTEINERIZADA, AS MEDIDAS SANITÁRIAS E A IMPORTÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA

Paulo Argôlo dos Santos, Fatec Zona Leste/SP, paulo.santos182@fatec.sp.gov.br

Dewar Taylor Carnero Chavez, Fatec Zona Leste/SP, dewar.chavez@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo geral desse artigo é identificar o impacto que a pandemia causou na logística do modal aquaviário brasileiro, transporte de carga a granel, containerizada, as medidas sanitárias e a importância social e econômica. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, tais como sites, artigos, Medidas Provisórias-MP, Resoluções da Diretoria Colegiada-RDC, Diretrizes do Ministério da Saúde e registros jornalísticos. De acordo com os dados obtidos, concluiu-se que embora o COVID-19 tenha afetado muitos modais de transportes, a logística do modal aquaviário brasileiro, transporte de carga a granel e containerizada sofreu impacto negativo no início de 2020 nas importações e exportações, mas obteve uma retomada produtiva a partir dos meses de fevereiro e março, conseguindo manter-se próxima da normalidade apresentando um considerável crescimento produtivo, principalmente, na navegação por cabotagem e as medidas sanitárias aplicadas nos portos contribuíram com a minimização da propagação da pandemia e com o importante desenvolvimento social e econômico.

Palavras-chave. *Impacto do COVID-19, Logística, Modal aquaviário.*

ABSTRACT. The general objective of this article is to identify the impact that the pandemic caused on the logistics of the Brazilian waterway modal, bulk cargo transportation, containerized, sanitary measures and social and economic importance. The methodology used was based on bibliographic research, such as websites, articles, Provisional Measures-MP, Resolutions from the Collegiate Board-RDC, Ministry of Health guidelines and journalistic records. According to the Brazilian waterway modal, bulk and containerized cargo transport suffered a negative impact in early 2020 on imports and exports, but obtained a productive recovery from the months of February and March on, managing to remain close to normal, presenting considerable productive growth, mainly, in coastal shipping and the sanitary measures applied in the ports contributed to the minimization of the spread of the pandemic and to the important development social and economic.

Keywords. *Impact of COVID-19, Logistics, Waterway modal.*

1. INTRODUÇÃO

A logística do modal aquaviário brasileiro, transporte de carga a granel, containerizada, é de grande relevância para o abastecimento da cadeia de suprimentos nas indústrias, comércios e para o equilíbrio social e econômico do país, sendo a Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ a responsável em desenvolver o papel relevante na logística e na eficiência do transporte, como indutora do desenvolvimento econômico e social.

Desde que foi informada em 31 de janeiro de 2020, sobre um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, a Organização Mundial de Saúde – OMS e seus estados-membros, passaram a monitorar os surgimentos dos casos, comportamento da doença e as orientações sobre as medidas de minimização da propagação do

COVID-19 no mundo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, passou a ser o órgão competente para editar recomendações técnicas sobre as restrições de entrada e saída do país por rodovias, portos e aeroportos, de acordo com a publicação da MP, Medida Provisória, nº. 926/2020 de 20 de março deste ano.

Devido ao surgimento do vírus SARS-CoV-2 (coronavírus, COVID-19), houve a adoção de recomendações e ações pela ANVISA (2020) nos portos, com base na Resolução-RDC nº72, de 29 de dezembro 2009, Resolução-RDC nº21 de 28 de março de 2008, Resolução-RDC nº56 de 06 de agosto de 2008 e Diretrizes do Ministério da Saúde pela Secretaria de Vigilância em Saúde-SVS (2020) que trata sobre o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus.

Servidores, trabalhadores portuários e de embarcações passaram a adotar medidas preventivas, como: Frequente higienização das mãos com água e sabonete; uso do gel alcoólico para as mãos; etiqueta respiratória; lenço descartável para higiene nasal; cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar e manter a distância de, pelo menos, dois metros da tripulação, conforme as recomendações da ANVISA (2020).

Este trabalho busca responder a seguinte pergunta: Qual é o impacto do COVID-19 na logística do modal aquaviário brasileiro, transporte de carga a granel, containerizada, as medidas sanitárias e a importância social e econômica? O objetivo geral desse artigo é identificar o impacto que o COVID-19 causou na logística do modal aquaviário brasileiro, no transporte de carga a granel, containerizada, as medidas sanitárias e a importância social e econômica.

A metodologia foi baseada na realização de pesquisa bibliográfica, tais como sites, artigos, Medidas Provisórias-MP, Resoluções da Diretoria Colegiada-RDC, Diretrizes do Ministério da Saúde e registros jornalísticos.

Os resultados dessa pesquisa são relevantes, pois possibilitam entender quais são os impactos causados pelo COVID-19 no setor logístico do modal aquaviário brasileiro. Analisa a dimensão e importância da importação/exportação citando os principais parceiros comerciais, a variação da movimentação do transporte de cargas a granel e containerizada entre o 1º trimestre de 2019 e o de 2020, as medidas sanitárias aplicadas para minimizar a propagação do novo coronavírus e os impactos causados no importante meio social e econômico do setor aquaviário.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pesquisa é iniciada por meio da revisão bibliográfica em registros jornalísticos sobre a pandemia do COVID-19, sua origem e seus impactos no modal aquaviário do Brasil. Consultas em sites, artigos, Medidas Provisórias-MP, Resoluções da Diretoria Colegiada-RDC e Diretrizes do Ministério da Saúde.

Tem a finalidade de identificar, quais são os impactos causados pelo COVID-19 no setor logístico do modal aquaviário brasileiro, transporte de carga a granel, containerizada, as medidas sanitárias que estão sendo aplicadas para minimizar a propagação da pandemia e a importância social e econômica para o país por meio de dados disponibilizados pela ANTAQ (2020).

2.1 PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL E O IMPACTO CAUSADO NO SETOR LOGÍSTICO AQUAVIÁRIO

A crise desencadeada pelo COVID-19 causou instabilidade do comércio global e o modal aquaviário

brasileiro adotou uma série de medidas de contenção da infecção. Esse modal é o principal meio de circulação de mercadorias do comércio internacional, sendo um dos indicadores mais importantes para fazer uma avaliação do atual cenário econômico, ANTAQ (2020).

Segundo o Sistema de Desempenho Portuário – SDP/ANTAQ (2020), o Brasil realiza importação de contêineres com manufaturados produzidos em série, medicamentos, óleo combustível e fertilizantes, sendo os Estados Unidos, a China, Argentina e a Rússia os principais parceiros comerciais na importação, dados que podem ser visualizados na Figura 1.

Total do Peso Bruto importado em longo curso por país de origem em 2019 – Milhões de Toneladas - Fonte: SDP/ANTAQ (2020)

Em relação as importações ao longo do ano de 2019, conforme o gráfico acima, os Estados Unidos são a maior fonte de importações brasileiras, no entanto, no mês de janeiro de 2020 foi registrado um recuo de -3,2%, devido à queda na compra de fertilizantes e carvão mineral; já nos meses de fevereiro e março a importação apresentou números positivos de +12,3% e +4,5%, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2 – Importação Brasileira

Período	Sentido	Toneladas	2019-2020
Janeiro	Importação	12.102.289	-3,2%
Fevereiro	Importação	11.076.224	12,3%
Março	Importação	11.604.018	4,5%

Total do Peso Bruto Importado em longo curso – janeiro, fevereiro e março de 2020 – Toneladas. Fonte: SDP/ANTAQ (2020)

Nas exportações no ano de 2019, os produtos que mais saíram pelos portos brasileiros foram os graneis e containerizados, sólidos e líquidos, tais como soja, óleo combustível e o minério de ferro,

sendo os principais importadores de produtos brasileiros a China, os Estados Unidos, a Malásia e Holanda, respectivamente, de acordo com a ANTAQ (2020), Figura 3.

Figura 3

Total do Peso Bruto exportado em longo curso por país de destino em 2019 – Milhões de Toneladas - Fonte: SDP/ANTAQ (2020)

Devido ao início da pandemia do coronavírus no final do ano de 2019, a China, país de origem do COVID-19, foi o primeiro país a apresentar consequências econômicas por conta da pandemia que causou a desaceleração comercial local, chegando a uma refração de -6,8% do PIB no primeiro trimestre de 2020, de acordo com dados do governo de Pequim disponibilizados no portal da ANTAQ (2020).

Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020, ocorreram uma redução de -50% nas atracções de todos os segmentos de carga nos principais portos chineses, conforme levantamento do Marine Traffic, serviço de rastreamento de navios a nível mundial; a redução da operação portuária chinesa causou impactos consideráveis nas exportações do Brasil no mês de janeiro, de acordo com a ANTAQ (2020), como pode ser visualizado na Figura 4.

Figura 4 – Exportações Brasileiras para a China

Período	Sentido	Toneladas	2019-2020
Janeiro	Exportação	38.960.215	-22,9%
Fevereiro	Exportação	43.750.143	-5,0%

Total do Peso Bruto exportado em longo curso – janeiro e fevereiro de 2020 – Toneladas - Fonte: SDP/ANTAQ (2020)

Baseado nos dados disponibilizados no Portal Antaq.gov.br, 48,5% de todo o Peso Bruto que foi exportado pelo Brasil em 2019 o mercado de destino foi a China. De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério da Infraestrutura, o transporte aquaviário movimentou mais de 60,8 milhões de toneladas no período entre janeiro e abril de 2020 no setor portuário de navegação por cabotagem,

transporte realizado entre os portos do Brasil e a ANTAQ (2020), com base em dados estatísticos, revela que a cabotagem apresentou alta de 11,3% no período mencionado.

2.2 TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGA A GRANEL, CONTEINERIZADA, NO CENÁRIO DO COVID-19

O agranel sólido continua com sua participação significativa na movimentação de cargas do país, sendo 61,2% no 1º trimestre de 2019 e 57,1% em 2020, mas superou a movimentação de carga de a granel líquido e gasoso, containerizada e de carga geral em relação ao ano anterior, conforme a Figura 5.

Figura 5 – Movimentação de carga

Participação por perfil de carga (%): 1º trimestre de 2019/2020. Fonte: SDP/ANTAQ (2020)

A expansão do transporte aquaviário brasileiro explica o crescimento participativo da carga containerizada. Com base nos dados disponibilizados pela ANTAQ (2020), no 1º trimestre de 2020 foram movimentados 2,5 milhões de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), unidade equivalente de vinte pés, representando um crescimento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2019, conforme a Figura 6.

Figura 6 – Evolução trimestral dos Containeres Movimentados

Evolução trimestral dos Containeres Movimentados (TEU em milhões): 2018-2020. Fonte: GEA/SDP/ANTAQ (2020)

2.3 AS MEDIDAS SANITÁRIAS

Foi apresentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2020) uma série de medidas sanitárias a serem adotadas para o enfrentamento do COVID-19 nos portos e embarcações, por meio da divulgação da Nota Técnica nº47/2020; cujas recomendações estão baseadas nas orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, com a finalidade de intensificar a prevenção e a vigilância de casos suspeitos de COVID-19 de forma que, de imediato, haja a orientação de isolamento e a reportação aos órgãos de vigilância de epidemiologia.

Devido ao surgimento do vírus SARS-CoV-2 (coronavírus, COVID-19), houve a adoção de recomendações e ações pela ANVISA (2020) nos portos, com base na Resolução-DRC nº72, de 29 de dezembro 2009, Resolução-RDC nº21 de 28 de março de 2008, Resolução-RDC nº56 de 06 de agosto de 2008 e diretrizes do Ministério da Saúde (2020).

Onde, servidores, trabalhadores potuários e de embarcações devem sempre adotar medidas preventivas, como: Freqüentemente higienização das mãos com água e sabonete; uso do gel alcoólico para as mãos; etiqueta respiratória; lenço descartável para higiene nasal; cobrir o nariz e boca quando espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar e manter a distância de, pelo menos, dois metros da tripulação.

No mês de abril, a ANTAQ (2020) publicou no Diário Oficial da União a Resolução de nº 7653/2020, que impõe novas regras devido as restrições provocadas pela pandemia do coronavírus. Sobre os portos organizados, na Resolução, as instalações portuárias e as empresas que atuam no transporte aquaviário, no período da emergência em saúde pública, deverão observar e cumprir as recomendações, orientações e protocolos das autoridades públicas federais, para o enfrentamento do COVID-19 em portos, embarcações e fronteiras.

2.4 A IMPORTÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA E O IMPACTO DO COVID-19

A ANTAQ tem a Missão de assegurar à sociedade a adequada prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e hidroviária, garantindo condições de competitividade e harmonizando os interesses públicos e privados. Sua Visão é a de ser reconhecida por seu papel relevante na logística e eficiência do transporte, como indutora do desenvolvimento econômico e social, é considerada por seus servidores a melhor agência reguladora para se trabalhar, seus Valores defendidos são a excelência técnica, espírito de equipe, comprometimento, proatividade, transparência, responsabilidade social e imparcialidade, ANTAQ (2020).

O Brasil tem apresentado uma postura resiliente e de acordo com o ministro da infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas: “a manutenção da logística de abastecimento no país foi a grande vitória da pasta, pois mesmo com uma crise sanitária sem precedentes o país está atravessando a pandemia sem o desabastecimento de supermercados, falta de combustível ou insumos hospitalares”; o modal aquaviário está tendo um papel importante para o abastecimento comercial, garantindo os alimentos disponíveis na cadeia de suprimentos dos mercados, para o ministro:

Montou-se uma grande estrutura de apoio aos cominhoneiros, com triagem médica, kits de alimentação e de higiene...Também conseguimos dar vazão a uma safra de 252 milhões de toneladas e também garantimos o funcionamento do setor mineral...O resultado pode ser visto no crescimento do movimento ferroviário e portuário, (FREITAS.2020, s.p.)

Considerado como um dos transportes mais seguros, o aquaviário, apresenta várias importâncias sociais como as medidas sanitárias nos portos e embarcações para conter a propagação do COVID-19, prestação de serviço de transporte, geração de empregos, importante contribuição com o abastecimento comercial, industrial, desenvolvimento de infraestrutura portuária e hidroviária, importação de insumos hospitalares, menos impacto ambiental, responsabilidade social e processos de participação social da ANTAQ (2020).

De acordo com a ANTAQ, economicamente, o transporte aquaviário também apresenta várias vantagens como o desenvolvimento econômico pela importação e exportação, a geração de empregos, abastecimento comercial e industrial, o transporte e manutenção são de baixo custo e mais seguro que outros modais e comporta grande capacidade de carga que o torna atraente a futuros investimentos com a participação da iniciativa privada e a pública.

A Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária – FENAVEGA (2020) em relação ao cenário do COVID-19, informa que para manter até onde for possível o quadro de colaboradores as empresas brasileiras de navegação têm buscado ajustes em suas atividades diárias, realizando alterações de turnos de trabalho, concessão de férias antecipadas ou coletivas e a utilização de banco de horas, atitudes que demonstram, claramente, o senso de empatia e comprometimento social com os empregados e suas famílias.

De acordo com ela é inadiável que sejam criados planos de recuperação gradual da economia, sem abrir mão da prioridade da manutenção da vida das pessoas, criando condições adequadas ao momento, COVID-19, pois, grande parte dessas empresas são responsáveis pelo desenvolvimento social e econômico. As empresas de navegação aquaviária buscam adequar a rotina de suas atividades para evitar demissões de modo que não ocorra impactos sociais, valendo ressaltar que as empresas transportadoras de passageiros têm o destaque especial quanto aos impactos do COVID-19.

Conforme dados da FENAVEGA, 37,5% das empresas alteraram os turnos de trabalhos dos funcionários; 28,1% concederam férias coletivas, 40,4% reduziu a jornada de trabalho com redução de salário, 31,3% utilizaram banco de horas e, apesar disso, 18,8% realizaram demissões em março de 2020, deixando o cidadão e a sua família desamparados diante de uma temida pandemia e crise econômica.

De acordo com o renomado economista Ricardo Paes de Barros, membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC):”...O desemprego é uma das principais fontes de desigualdade; não tem desigualdade maior do que aquele que não tem nenhuma renda quanto alguém que tem alguma renda.” (BARROS, 2020).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia foi baseada na realização de pesquisa bibliográfica, tais como sites, artigos, Medidas Provisórias-MP, Resoluções da Diretoria Colegiada-RDC, Diretrizes do Ministério da Saúde e registros jornalísticos. De acordo com Marconi e Lakatos (2007, p. 83) “a utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos”. A pesquisa metodológica está associada aos caminhos, formas, maneiras e procedimentos utilizados para atingir determinado fim (VERGARA, 2007).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se na pesquisa que a importação no mês de janeiro deste ano, ocorreu um recuo de -3,2%, no entanto, nos meses de fevereiro e março o setor apresentou uma retomada de +12,3% e +4,5 respectivamente, destacando a viabilidade da logística do modal aquaviário brasileiro, mesmo em meio a uma pandemia global do COVID-19.

Notou-se que de acordo com os dados da ANTAQ (2020), 48,5% de todo peso bruto que foi exportado pelo Brasil em 2019, o mercado de destino foi a China, deixando evidente o impacto causado pelo COVID-19 na exportação brasileira de mercadorias a granel e containerizadas no início de 2020. Podendo afirmar que na importação e exportação dessas mercadorias, no início de 2020, o COVID-19 impactou negativamente no modal aquaviário brasileiro, sendo a atividade de exportação a maior prejudicada porque a China é o principal importador de produtos brasileiros.

Tornou-se conhecido que, de acordo com o Ministério da Infraestrutura, o transporte aquaviário movimentou mais de 60,8 milhões de toneladas no período entre janeiro e abril de 2020 na navegação por cabotagem e apresentou alta de 11,3% no período mencionado de acordo com dados estatísticos apresentados pela ANTAQ (2020).

Pode perceber na pesquisa que o agranel sólido continua com a sua participação significativa na movimentação de cargas no país, sendo 61,2% no 1º trimestre de 2019 e 57,1% em 2020 e que, mesmo com o problema da pandemia do COVID-19, o 1º trimestre de 2020 superou a movimentação de carga de a granel líquido e gasoso, containerizada e de carga geral em comparação ao ano de 2019. Foi confirmado com base nos dados disponibilizados pela ANTAQ (2020), que no 1º trimestre de 2020 foram movimentados 2,5 milhões de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), unidade equivalente de vinte pés, representando um crescimento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2018 e 2019.

Percebeu-se que foi apresentado pela ANVISA (2020) uma série de medidas sanitárias a serem adotadas para o enfrentamento do COVID-19 nos portos e embarcações, por meio da divulgação da Nota Técnica nº 472020; cujas recomendações estão baseadas nas orientações da OMS – Organização Mundial da Saúde, para intensificar a prevenção e a vigilância de casos suspeitos de COVID-19 aplicando a orientação de isolamento e a de reportação aos órgãos de vigilância de epidemiologia onde os servidores, trabalhadores portuários e de embarcações devem sempre adotar medidas preventivas de higienização e de manter a distância de, pelo menos, dois metros da tripulação.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que a logística do modal aquaviário por cabotagem tem se destacado e tornado otimista o seu crescimento produtivo na movimentação e transporte de a graneis, containerizadas, podendo motivar maiores investimentos por meio de implementação da política de estímulo nesse importante modal logístico, promovendo o aprimoramento e o desenvolvimento em busca de mais eficiência produtiva, redução de custos e otimização dos recursos públicos nos investimentos em infraestrutura juntamente com o incremento da participação privada, conforme o Programa BR do Mar e a Lei nº 9432, de 8 de janeiro de 1997.

No objetivo geral identificou-se que no Brasil o transporte aquaviário, principais portos e terminais, mesmo com a pandemia do COVID-19 e as necessárias medidas sanitárias de prevenção pela ANVISA (2020), embora tenha sofrido um impacto negativo no início de 2020 na importação e na

exportação, obteve uma retomada a partir dos meses de fevereiro e março e continuam operando em condições próximas da normalidade e isso permitiu um aumento no volume de contêineres movimentados no comércio exterior e no transporte por cabotagem.

Identificou-se algumas das várias importâncias sociais e econômicas que a logística do modal aquaviário representa para o Brasil e que o desempenho produtivo obtido em meio a uma temida pandemia global a destacou entre os demais modais e, com isso, existe a possibilidade e atrair interesse de investimentos para melhoria do processo e melhor aproveitamento das malhas hidroviárias que o país possui.

Podemos identificar, também, que a ANTAQ desenvolveu um papel relevante na logística e eficiente na logística do transporte do modal aquaviário, como indutora do desenvolvimento econômico e social, conforme os dados apresentados sobre o desempenho ocorrido no primeiro trimestre de 2020, no cenário do COVID-19, em relação ao mesmo período de 2019 e certamente o respeito e o comprometimento de seus servidores contribuíram bastante com o resultado positivo alcançado, pois em meio a uma pandemia a missão, visão e valores de uma instituição que tem o compromisso e a responsabilidade de assegurar à sociedade brasileira a indução do desenvolvimento econômico e social faz a diferença na vida dos cidadãos.

Contudo, vale ressaltar que a FENAVEGA apresentou dados sobre os impactos na navegação pelo COVID-19, onde algumas empresas de transportes aquaviários demitiram 18,8% de seus funcionários, promovendo a desigualdade social através do desemprego, deixando o trabalhador e a sua família desamparados, sem renda para se sustentar, e isso sugere, portanto, um estudo mais aprofundado quanto a urgência da adoção de ações do setor público em apoio imediato aos cidadãos que foram submetidos a essas condições e às empresas do modal aquaviário, principalmente as de transporte de passageiros, de maneira que elas consigam manter o seu quadro funcional, contribuindo com a estabilidade social e econômica do país.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, Onipotente, Onipresente, Onisciente e aos meus saudosos pais, Maria dos Santos e Francisco Argôlo dos Santos, que estão com o Criador que um dia conceder-me-á o privilégio de revê-los, à minha família e ao professor Dewar Taylor Carnero Chavez por emprestar-me um pouco de seu vasto conhecimento acadêmico e à conceituada Instituição de Ensino Superior Fatec Zona Leste – FATEC ZL/SP onde tenho o orgulho de ser Fatecano.

REFERÊNCIAS

ANVISA. ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 72 de 29 de dezembro de 2009**. 2016. Disponível em:< https://alimentusconsultoria.com.br/rdc-no-125-de-30-novembro-de-2016-anvisa/rdc_72_2009_comp/>. Acesso 11 julho 2020.

ANVISA. ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução – RDC nº 21 de 28 de março de 2008**. Disponível em:< https://bvsm.sau.gov.br/bvs/sau/legis/anvisa/2008/rdc0021_28_03_2008.html>. Acesso 11 julho 2020.

ANVISA. ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução de nº 56 de 6 de agosto de 2008**. Disponível em:< http://bvsm.sau.gov.br/bvs/sau/legis/anvisa/2008/res0056_06_08_2008.html>. Acesso 11

julho 2020.

ANTAQ. ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviário. **Elogia orientações técnicas da Anvisa para a contenção da COVID-19 em portos e embarcações.** 2020. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/index.php/2020/03/26/antaq-elogia-orientacoes-tecnicas-da-anvisa-para-contencao-da-covid-19-em-portos-e-embarcacoes/>>. Acesso em: 04 julho 2020.

ANTAQ. ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Boletins Informativos Aquaviários – Primeiro Trimestre de 2019.** 2020. Disponível em: < http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Boletim-Aquavi%C3%A1rio-1%C2%B0_2019-02.pdf>. Acesso em: 09 setembro 2020.

ANTAQ. ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviário. **Boletins Informativos Aquaviário Primeiro trimestre de 2020.** Disponível em: < http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Boletim_Aquav._1__Trim._.01.07.2020.pdf>. Acesso em: 09 setembro 2020.

ANTAQ. ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviário. **Informação Institucional Missão Visão e Valores.** 2020. Disponível em: < <http://portal.antaq.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/a-antaq/>>. Acesso em: 12 julho 2020.

ANTAQ. ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviário. **O desempenho portuário nacional frente a pandemia da Covid-19.** 2020. Disponível em: <http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/O_desempenho_portuario_nacional_frente_a_pandemia_da_Covid_19_v1.3_.pdf>. Acesso em: 10 julho 2020.

BARROS, R. P. **Os impactos da Covid-19 na renda, produtividade e educação dos brasileiros.** 2020. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=48nfDeINjoA>>. Acesso em: 10 junho 2020.

CB, **ANTAQ adota medidas restritivas em relação ao transporte aquaviário.** 2020. Disponível em: < https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/04/02/internas_economia,841940/antaq-adota-medidas-restritivas-em-relacao-ao-transporte-aquaviario.shtml>. Acesso em: 12 julho 2010.

CAMARA; LEI nº 9432, de 08 de janeiro de 1997. Disponível em:<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B2B34BE36EC6EFC21F81C1906995F669.proposicoesWeb1?codteor=793866&filename=LegislacaoCitada+-PL+7714/2010>. Acesso 11 julho 2020.

FENAVEGA. FENAVEGA – Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária. Covid-19 Estudo dos Impactos Causados na Navegação. 2020. Disponível em: < <file:///C:/Users/user/Downloads/ESTUDO%20DOS%20IMPACTOS%20CAUSADOS%20PELO%20COVID%2019%20NA%20NAVEGAC%CC%A7A%CC%83O%20final.pdf>>. Acesso em: 15 julho 2020.

FREITAS. T. G. **Em meio a Pandemia, Brasil manteve logística de abastecimento.** 2020. Disponível em:<<https://www.ofluminense.com.br/editorias/atualidades/2020/07/1143215-em-meio-a-pandemia--brasil-manteve-logistica-de-abastecimento.html>>. Acesso em: 06 novembro 2020.

INFRAESTRUTURA. M; Mesmo com pandemia, cabotagem registra alta de 11,3% entre janeiro e abril. 2020. Disponível em: <<http://transportes.gov.br/ultimas-noticias/9956-mesmo-com-pandemia,-cabotagem-registra-alta-de-11,3-entre-janeiro-e-abril.html>>. Acesso em: 09 julho 2020.

ISTOE: **Em meio à pandemia, Brasil manteve logística de abastecimento.** 2020. Disponível em: < <https://www.istoedinheiro.com.br/em-meio-a-pandemia-brasil-manteve-logistica-de-abastecimento/>>. Acesso em: 11 julho 2020.

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Metodologia científica: ciência e conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde. **Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19.** 2020. Disponível em: < <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf>>. Acesso em: 11 julho 2020.

NOTÍCIAS; **Comércio marítimo resiste até março, mas é preciso garantir operações para enfrentar COVID-19.** 2020. Disponível em: < <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/comercio-maritimo-resiste-no-trimestre-mas-e-preciso-garantir-operacoes-para-enfrentar-pandemia/>>. Acesso em: 11 julho 2020.

PLANALTO; **Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020.** 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm>. Acesso em: 11 julho 2020.

SIALOG; **Transporte aquaviário: economia sobre as águas.** 2020. Disponível em: <<https://www.sialog.com/transporte-aquaviario-economia-sobre-aguas/>>. Acesso em: 14 julho 2020.

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2006.